

DigCompEdu-FyA

Contenidos Digitales

*Creación y modificación de
recursos digitales*

PRIMERA EDICIÓN

Octubre de 2023

AUTOR

Jesús Valverde-Berrocoso
Universidad de Extremadura

DOI: 10.5281/zenodo.10138179

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Universidades a través de las subvenciones otorgadas dentro del Plan UniDigital (R.D.641/2021, del 27 de julio)

Índice

1. Fundamentos pedagógicos para la creación y modificación de materiales educativos digitales.....	1
1.1. Bases teórico-prácticas para el diseño didáctico (I): principios de enseñanza.....	1
1.2. Bases teórico-prácticas para el diseño didáctico (II): modelos de enseñanza.....	3
2. Herramientas de autor y criterios de calidad de los materiales educativos digitales.....	7
2.1. eXeLearning avanzado: creación y adaptación de materiales educativos digitales.....	7
2.2. La norma UNE 71362-2020: calidad de los materiales educativos digitales.....	7
3. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).....	9
3.1. DUA en el diseño y reutilización de los materiales educativos digitales.....	9

1. Fundamentos pedagógicos para la creación y modificación de materiales educativos digitales

1.1. Bases teórico-prácticas para el diseño didáctico (I): principios de enseñanza

Los modelos tradicionales de diseño pedagógico han sido criticados por su énfasis en «romper» competencias complejas en componentes más simples, y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de estos elementos básicos. Esta práctica educativa conduce a una enseñanza fragmentada que tiene como consecuencia una difícil integración del conocimiento y las competencias por parte de los estudiantes. En otras palabras, inhibe la capacidad del alumnado para desarrollar habilidades complejas.

En respuesta a estas críticas, los actuales modelos de enseñanza prescriben que, a través de una secuencia didáctica, a los estudiantes se les deberían presentar una serie de tareas globales, de dificultad creciente, del tipo del que los estudiante deberían saber resolver al finalizar su período de formación. De esta manera, existen más posibilidades de que sean capaces de resolver problemas reales y, por tanto, complejos.

Merrill identifica, a partir de los resultados de investigación sobre diseño instruccional, cinco principios fundamentales para la enseñanza, a saber¹:

1. El aprendizaje se promueve cuando los estudiantes están implicados en la **resolución de problemas del mundo real**. Las actividades de aprendizaje no se enseñan aisladas, sino de manera contextualizada. Los problemas pueden incluir simulación o situaciones que brindan a los alumnos experiencias de aprendizaje auténticas y contextualizadas, lo que les permite aprovechar el conocimiento previo para comprender el problema, recopilar información de varias fuentes y resolver el problema.
2. El aprendizaje se promueve cuando **el conocimiento previo es activado como base para el nuevo conocimiento**. Una gran mayoría de procesos de enseñanza comienzan con representaciones abstractas para las que los estudiantes no tienen suficientes bases. Hay que partir de experiencias previas, y en su ausencia, provocarlas. Si los alumnos no tienen experiencias significativas, proporciónelas para asegurarse de que tengan una comprensión básica del tema antes de introducir conceptos complejos.
3. El aprendizaje se promueve cuando **el nuevo conocimiento se demuestra al estudiante**. La enseñanza es más eficaz cuando, además de información, incluye un nivel de representación en el que la información se demuestra por medio de situaciones o casos específicos. Los

Figura 1. M. David Merrill.
Fuente: Kristina D.C. Hoepfner / Wikimedia.

M. DAVID MERRILL

(1937 - ...) Investigador y experto en diseño instruccional y tecnología educativa. Sus principales contribuciones incluyen la «Teoría de los Principios Fundamentales de la Instrucción», basado en el aprendizaje activo y la resolución de problemas. Además, su «Teoría de Presentación de Componentes» (CDT) es relevante para la creación de materiales de aprendizaje eficaces. Merrill ha promovido el uso de estrategias de diseño pedagógico centradas en el estudiante, influyendo en el desarrollo de la educación en línea.

1 Merrill, M. D. (2013). *First principles of instruction: Assessing and designing effective, efficient, and engaging instruction*. Pfeiffer.

estudiantes necesitan disponer de múltiples ejemplos y acceder a recursos que complementen y fortalezcan el aprendizaje.

4. El aprendizaje se promueve cuando **el nuevo conocimiento es aplicado por el estudiante**. Cometer errores es una consecuencia natural de la solución de problemas. Aplicar el conocimiento a un único tipo de problemas es insuficiente para el desarrollo de competencias. La aplicación del conocimiento a contextos del mundo real es una parte vital del aprendizaje efectivo, comprensivo y profundo.
5. El aprendizaje se promueve cuando **el nuevo conocimiento se integra en el mundo del que aprende**. Los estudiantes han integrado la enseñanza dentro de sus vidas cuando son capaces de demostrar nuevas capacidades, defender sus nuevos conocimientos y modificarlos para utilizarlos con eficacia en su día a día. Los estudiantes necesitan disponer de oportunidades para pensar, defender y compartir lo que han aprendido. Los estudiantes se motivan cuando reconocen su propio progreso: demostrando o compartiendo sus conocimientos y habilidades con otros, reflexionando sobre su aprendizaje y transfiriendo un nuevo significado y comprensión a sus propias vidas.

Figura 1. Principios de enseñanza y fases del modelo de Merrill.

Fuente: elaboración propia.

Los modelos de enseñanza que más eficacia han demostrado en el aprendizaje son aquellos que están orientados a la **solución de problemas** e implican al estudiante en cuatro fases del proceso de aprendizaje: (a) **activación** de las experiencias previas; (b) **demostración** de competencias y habilidades; (c) **aplicación** de competencias y habilidades y (d) **integración** de estas competencias en actividades del mundo real.

TEORÍA TRANSACCIONAL DE LA INSTRUCCIÓN

La «Instructional Transaction Theory» (ITT) de David Merrill ha influido significativamente en el diseño de materiales educativos digitales al promover un enfoque centrado en la experiencia del estudiante. Aboga por la creación de contenido interactivo y auténtico que active el conocimiento previo, demuestre nuevos conceptos, proporcione oportunidades de aplicación, integre el conocimiento y evalúe el aprendizaje de manera efectiva. Esto ha llevado al desarrollo de materiales digitales más inmersivos, adaptativos y orientados a la resolución de problemas, mejorando así la efectividad de la enseñanza en entornos digitales.

Merrill, M. D. (2013). Instructional transaction theory (ITT): Instructional design based on knowledge objects. En R. D. Tennyson, F. Schott, N. M. Seel, & S. Dijkstra (Eds.), *Instructional design: International perspectives: Theory, research, and models* (Vol. 1, pp. 397-424). Taylor & Francis

1.2. Bases teórico-prácticas para el diseño didáctico (II): modelos de enseñanza

El modelo TPACK

Este modelo describe los tipos de conocimiento que requieren los docentes para una integración exitosa de la tecnología en la enseñanza. En el modelo TPACK hay tres componentes principales de conocimiento: Contenido curricular, Pedagogía y Tecnología².

Figura 2. Representación visual del modelo TPACK actualizado para incluir el Conocimiento Contextual. Fuente: elaboración propia.

Conocimiento del Contenido Curricular (CK). Conocimiento sobre la asignatura o disciplina que se enseña y se aprende. Incluye los conocimientos de conceptos, teorías, ideas, estructuras organizativas, evidencias y pruebas, así como prácticas establecidas y enfoques sobre el desarrollo de dicho conocimiento.

Conocimiento de la Pedagogía (PK). Conocimiento profundo sobre los procesos y prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje e incluye (entre otras cosas) a los objetivos generales, valores y metas de la educación. Es una forma genérica de conocimiento que se aplica al aprendizaje del alumno, la gestión u organización educativa, la planificación docente y el desarrollo curricular o la evaluación de los aprendizajes.

Conocimiento de la Tecnología (TK). Un tipo de conocimiento que está en un estado de cambio continuo. Requiere una comprensión de las TIC de forma amplia y global, para aplicarlas, de modo productivo, al trabajo y a la vida cotidiana. Saber reconocer cuándo las tecnologías de la información pueden

«PCK» DE SHULMAN

El modelo TPACK está construido sobre las aportaciones de Shulman, para el que las fuentes principales del conocimiento de los profesores son: (1) la formación académica en la disciplina a enseñar; (2) los materiales y el contexto del proceso educativo institucionalizado (por ejemplo, los diseños curriculares, los libros de texto, la administración, organización y gestión escolar o la estructura de la profesión docente); (3) la investigación pedagógica, las organizaciones sociales, el aprendizaje humano, la enseñanza y los demás fenómenos socioculturales que influyen en el quehacer de los profesores y, por último, (4) la propia práctica docente.

Shulman, L. S. (1986). *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.2307/1175860>

² Mishra, P. (2019). Considering Contextual Knowledge: The TPACK Diagram Gets an Upgrade, *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 35(2), 76-78, <https://doi.org/10.1080/21532974.2019.1588611>

ayudar o impedir el logro de una meta y saber adaptarse continuamente a los cambios en estas tecnologías.

Además de considerar cada uno de estos componentes de manera aislada, necesitamos considerarlos por pares.

Conocimiento de la Pedagogía y del Contenido Curricular (PCK). Se ocupa de aspectos clave para una buena práctica educativa: conciencia de los errores conceptuales más comunes y formas de descubrirlos; la importancia de avanzar enlaces y conexiones entre diferentes ideas del contenido curricular; el conocimiento previo del alumno; estrategias alternativas de enseñanza o la flexibilidad para explorar formas alternativas de comprender una misma idea o problema.

Conocimiento de la Tecnología y el Contenido Curricular (TCK). Comprender el impacto de la tecnología sobre las prácticas y el conocimiento de una determinada disciplina es básico si queremos desarrollar apropiadas herramientas tecnológicas con fines educativos. La elección de las tecnologías posibilita y limita los tipos de conceptos que pueden ser enseñados. De la misma forma, determinadas decisiones sobre el contenido puede limitar los tipos de tecnologías que pueden ser utilizadas.

Conocimiento de la Tecnología y la Pedagogía (TPK). Una comprensión acerca de cómo cambian la enseñanza y el aprendizaje cuando se utilizan determinadas tecnologías. Incluye el conocimiento de las posibilidades y limitaciones pedagógicas del conjunto de herramientas tecnológicas a utilizar en los contextos de aprendizaje.

Finalmente, se identifica el **Conocimiento Contextual (XK)**, que incluye desde la conciencia de un docente sobre las tecnologías disponibles hasta su conocimiento sobre las políticas educativas TIC. Implica conocer cómo funciona la organización educativa y cómo las palancas de poder e influencia pueden lograr un cambio sostenible.

La intersección de todos los componentes del modelo da origen al «**TPACK**», un conocimiento integrado sobre cómo desarrollar, a partir de un currículo académico dado, unas prácticas docentes específicas que están enriquecidas con tecnologías digitales seleccionadas para el fomento del aprendizaje.

El modelo «Comunidad de Indagación» (CoI)

Este modelo proporciona los medios para estudiar y comprender el **aprendizaje colaborativo online** en la Educación Superior. Esta conformado por tres componentes independientes, pero interrelacionados³.

Saber más

El modelo TPACK enriquecido con colaboración, es la aplicación del «Aprendizaje por Diseño» (LBD) para el desarrollo de la competencia digital docente. LBD implica a los docentes en equipos para diseñar la enseñanza con TIC a través de ciclos iterativos de diseño, rediseño y prácticas reflexivas. El proceso de diseño colaborativo durante el LBD permite a los docentes compartir conocimientos a través del discurso colaborativo para que puedan aprender e integrar conocimientos de colegas en una comunidad docente.

<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104238>

³ Garrison, D. R. (2013). Theoretical foundations and epistemological insights of the Community of Inquiry. En Z. Akyol & D. R. Garrison (Eds.), *Educational Communities of Inquiry: Theoretical Framework, Research and Practice* (pp. 1-11). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-2110-7>

Figura 3. El modelo Comunidad de Indagación (Col). Fuente: Elaboración propia

1. **Presencia Social.** en un contexto educativo significa la creación de una comunidad con identidad académica, orientada por unos objetivos comunes, que fomenta el pensamiento crítico (genera disonancias, explora preguntas, propone explicaciones), mediante una comunicación abierta y cohesiva. El propósito de una Col no es compartir sentimientos socio-emocionales, sino el logro de metas académicas intencionadas. Es, en gran parte, responsable del establecimiento de un clima académico definido por tres componentes interrelacionados: (a) comunicación interpersonal/afectiva (establecer condiciones emocionales e intelectuales que faciliten la reflexión crítica y el diálogo), (b) comunicación abierta (un clima de confianza que favorezca el debate y, al mismo tiempo, proteja la autoestima y la aceptación en la comunidad) y (c) cohesión grupal (la identificación con el grupo y el sentido de pertenencia conduce a una mayor calidad en el discurso, en la compartición de significados y en los resultados de aprendizaje).
2. **Presencia Cognitiva.** Es el proceso académico que fomenta el pensamiento crítico, el debate, la adquisición y aplicación de conocimientos de orden superior. Facilita el análisis, construcción y confirmación de significados en una comunidad de aprendices a través de la reflexión y el diálogo. Se desarrolla en cuatro fases: (1) *Evento desencadenante*: presentación de un dilema o problema que los estudiantes abordan desde su experiencia y conocimientos previos; (2) *Exploración*: comprensión de la naturaleza del problema y búsqueda de información relevante y posibles explicaciones; (3) *Integración*: construcción de significados mediante la fusión y elaboración

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Una comunidad de aprendizaje está constituida por personas que asumen indistintamente los roles de docente y estudiante, y se comprometen en una conversación (discurso) con el propósito específico de fomentar la investigación, construir significados y validar su comprensión. Su éxito depende de la habilidad para crear y mantener entornos educativos que impliquen a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas y que despierten su interés. La construcción del conocimiento individual se conforma especialmente por el contexto social. Es decir, un entorno con opciones y diversidad de perspectivas que fomentarán la investigación y la reflexión crítica.

Garrison, D. R. (2017). E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice (Third edition). Routledge.

de ideas para la explicación o posible solución; and (4) *Resolución del dilema o problema*, por reducción de la complejidad o mediante la aportación de una solución específica para un contexto determinado.

3. **Presencia de la Enseñanza.** Cumple un rol esencial al identificar el conocimiento académico que es socialmente relevante, crear experiencias de aprendizaje que fomentan la reflexión y el diálogo, así como diagnosticar los resultados de aprendizaje. Los roles del docente se organizan en tres categorías: (a) Diseño curricular y organización; (b) Orientación académica y (c) Enseñanza directa.

El modelo ARCS

El modelo ARCS⁴ es apropiado para diseñar materiales educativos digitales que fomenten la motivación hacia el aprendizaje. ARCS está basado en una elaborada síntesis de la investigación sobre motivación y se estructura en torno a cuatro categorías: **Atención**, **Relevancia**, **Confianza** y **Satisfacción**. El punto de partida contiene variables motivacionales relacionadas con el estímulo y mantenimiento de la curiosidad y el interés del que aprende. El siguiente paso consiste en asegurar que el estudiante crea que la experiencia de aprendizaje es personalmente relevante, es decir, que está vinculada con metas personales significativas. Después es necesario que se generen expectativas de éxito adecuadas, que el usuario del material educativo digital no albergue temores o percepciones erróneas sobre sus capacidades para alcanzar el aprendizaje, ni sobrestime sus competencias respecto a las exigencias del conocimiento. Por último, para que mantenga sus deseos de aprender, debe experimentar satisfacción personal por el proceso desarrollado o por los resultados obtenidos, ya sea por medio de refuerzos extrínsecos o intrínsecos.

APLICACIÓN DE ARCS

Atención: elaborar un MED sobre un problema, capturando el interés del estudiante mediante el uso de imágenes impactantes y una narrativa que emocione.

Relevancia: diseñar MED que ofrezcan ejemplos prácticos para la solución parcial del problema, mostrando cómo se pueden aplicar en la realidad.

Confianza: incluir en todos los MED la posibilidad de obtener una retroalimentación constante y oportunidades para aplicar los conocimientos, de modo que desarrollen seguridad en sus competencias.

Satisfacción: introducir, en los MED, actividades de autoevaluación, encuestas de satisfacción y reconocimiento de los aprendizajes (badges).

Tabla 2. Orientaciones para aplicar el modelo ARCS en el diseño de materiales educativos digitales (MED)⁵

Categoría	Definición	Pregunta para el diseño MED
Atención	Conseguir el interés del que aprende. Estimular la curiosidad por aprender.	¿Cómo puedo hacer que el MED sea estimulante e interesante?
Relevancia	Encontrar las necesidades u objetivos personales del que aprende para obtener una actitud positiva.	¿De qué manera este MED sea valioso para el que aprende?
Confianza	Ayudar a los que aprenden a creer y percibir que tendrán éxito y controlarán sus logros.	¿Cómo puede el MED contribuir a que el usuario logre sus objetivos y perciba que controla su proceso de aprendizaje?
Satisfacción	Reforzar el logro con recompensas (internas y externas).	¿Qué características debe ofrecer el MED para que el usuario se sienta satisfecho con su experiencia y desee continuar aprendiendo?

4 Li, K., & Keller, J. M. (2018). Use of the ARCS model in education: A literature review. *Computers and Education*, 122, 54-62. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.019>

5 Keller, J. M. (2010). *Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach*. Springer.

2. Herramientas de autor y criterios de calidad de los materiales educativos digitales

2.1. eXeLearning avanzado: creación y adaptación de materiales educativos digitales

eXeLearning ofrece varias funcionalidades destacadas que permiten personalizar, exportar y compartir estos recursos de manera eficiente. En primer lugar, la personalización es una característica clave de eXeLearning. Los usuarios pueden adaptar sus REA mediante la incorporación de contenido multimedia, como imágenes, audio y video. Además, pueden estructurar el contenido de manera personalizada, añadir actividades interactivas y ajustar el diseño, lo que facilita la adaptación a necesidades educativas específicas. En segundo lugar, eXeLearning permite la exportación de REA en múltiples formatos. Los usuarios pueden exportar sus recursos en formatos estándar como HTML, SCORM o ePub, lo que garantiza que los materiales sean compatibles con una variedad de plataformas y dispositivos. Por último, la herramienta facilita el proceso de compartir los REA creados. Los usuarios pueden subir sus recursos a repositorios de acceso público, lo que fomenta su disponibilidad y colaboración con otros educadores. Además, eXeLearning permite exportar y compartir directamente a través de la web, lo que facilita la difusión de los recursos a una amplia audiencia.

A FAVOR

- 1. Interfaz Amigable: los docentes no deben preocuparse por la complejidad tecnológica.*
- 2. Compatibilidad con Estándares Educativos: permite la integración sencilla de los recursos en aulas virtuales.*
- 3. Colaboración y Compartición: los docentes pueden trabajar en equipo en la creación de materiales o compartir sus recursos en línea.*

2.2. La norma UNE 71362-2020: calidad de los materiales educativos digitales

Esta norma establece directrices clave para garantizar la calidad de los materiales educativos digitales, lo que es esencial en un entorno de aprendizaje cada vez más digitalizado. Se aplica para asegurar que los recursos digitales utilizados en la educación cumplan con **estándares de calidad** predefinidos y proporcionen una experiencia de aprendizaje efectiva.

En primer lugar, la norma UNE 71362-2020 atiende a la **accesibilidad**, asegurando que los materiales sean inclusivos y estén disponibles para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Esto implica considerar factores como la navegación, la adaptabilidad a dispositivos, el contraste, la audiodescripción y otras características que faciliten el acceso.

Además, la norma se ocupa de la **usabilidad**, garantizando que los materiales sean intuitivos y fáciles de usar. Esto incluye aspectos como la estructura lógica, la navegación clara y la interactividad efectiva.

La norma también aborda la **calidad del contenido**, asegurando que los materiales educativos digitales sean precisos, actualizados y apropiados para el nivel educativo al que se dirigen. Se hace hincapié en la relevancia del contenido para el currículo y los **objetivos de aprendizaje**.

Figura 4. Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Fuente: elaboración propia a partir de CAST (2018). Universal design for learning guidelines version 2.2. Wakefield, MA.

FINALIDAD DEL DUA: APRENDICES «EXPERTOS»

El objetivo de la educación es el desarrollo de aprendices «expertos» que se caracterizan por:

- (1) **Ser innovadores y poseer conocimientos.** Utilizan sus conocimientos previos para desarrollar nuevas aprendizajes. Activan el conocimiento previo para identificar, organizar, priorizar y asimilar nueva información. Son capaces de identificar los recursos que les pueden ayudar a encontrar, seleccionar y recordar la información nueva; saben cómo transformar la nueva información en un conocimiento significativo y útil.
- (2) **Ser estratégicos, estar orientados por metas y objetivos.** Formulan planes de aprendizaje; idean estrategias efectivas y procedimientos para optimizar el aprendizaje; seleccionan y organizan los recursos para facilitar el aprendizaje; autoevalúan su progreso; reconocen sus propias fortalezas y debilidades como estudiantes; abandonan los planes y estrategias que son ineficaces.
- (3) **Estar motivados y ser decididos.** Les interesa aprender cosas nuevas y están motivados por los conocimientos académicos; su aprendizaje está orientado a la consecución de retos; saben cómo establecer metas de aprendizaje que les supongan un desafío, y saben cómo mantener el esfuerzo y la constancia necesarias para alcanzar dichas metas; pueden controlar y regular los estados emocionales que pudieran ser impedimentos o distracciones para un aprendizaje eficaz.

3. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

3.1. DUA en el diseño y reutilización de los materiales educativos digitales

El DUA ayuda a tener en cuenta la diversidad de los estudiantes al recomendar introducir flexibilidad en el diseño de los materiales educativos de modo que permita a los docentes satisfacer estas necesidades individuales.

Proporcionar múltiples formas de representación. Los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden el contenido académico. No existe un material educativo óptimo para todos los estudiantes. Se han de satisfacer estos criterios: (1.1) proporcionar diferentes opciones para la percepción (p.ej., alternativas para la información visual y/o auditiva); (1.2) proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos (p.ej., ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios); y (1.3) proporcionar opciones para la comprensión (p.ej., destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas).

Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Los estudiantes difieren en las maneras como se desempeñan en un entorno de aprendizaje y expresar lo que saben. Se exigen cumplir estos criterios: (2.1) proporcionar múltiples medios físicos de acción (p.ej., ofrecer varios métodos de respuesta); (2.2) proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación (p.ej., usar múltiples opciones de medios de comunicación y múltiples herramientas para la construcción de mensajes); y (3) proporcionar opciones para las funciones ejecutivas (p.ej., guiar el establecimiento de metas adecuadas y fomentar la autoevaluación del progreso).

Proporcionar múltiples formas de motivación. La dimensión emocional es un factor decisivo para el aprendizaje y los estudiantes difieren en los modos en que pueden ser comprometidos o motivados para aprender. Han de considerarse estos criterios: (3.1) proporcionar opciones para captar el interés (p.ej., fomentar la elección individual y la autonomía); (3.2) proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la resiliencia (p.ej., variar los niveles de desafío y apoyo); (3.3) Proporcionar opciones para la autorregulación (p.ej., promover expectativas y creencias que optimicen la motivación).

La aplicación de las tecnologías digitales junto con los principios del DUA permite una personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje más fácil y efectiva para los estudiantes. El objetivo del DUA es crear entornos en los que todos tengan la oportunidad de alcanzar aprendizajes profundos, y los medios tecnológicos para conseguirlo deben ser flexibles.

DEFINICIÓN

El término «Diseño Universal para el Aprendizaje» alude a un marco científicamente válido para guiar la práctica educativa que: a) Proporciona flexibilidad en las formas en que la información es presentada, en los modos en los que los estudiantes responden o demuestran sus conocimientos y habilidades, y en las maneras en que los estudiantes son motivados y se comprometen con su propio aprendizaje. b) Reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, apoyos y desafíos apropiados, y mantiene altas expectativas de logro para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades y a los que se encuentran limitados por su competencia lingüística en el idioma de enseñanza.

Gobierno de EEUU (2008). Ley de Oportunidades en Educación Superior («Higher Education Opportunity Act»)

